

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВА ЮКСАК МАЪНАВИЯТ ҲАҚИДА

З. Давронов

ТДИУ “Фалсафа” кафедраси

ф.ф.д.профессори

XXI аср тараққиёти янги технологияларга бой давр бўлиб тарихда қолади. Ривожланишнинг қайси тармоғини олиб таҳлил қилмайлик улардаги ўзгаришлар инсон ақл-заковоти орқали рўй бераётган кашфиётлар туфайли тинимсиз ривожланмоқда. Шундай кашфиётлардан бири сунъий интеллектдир. Сунъий интеллект фаолияти шиддат билан халқ хўжалигини турли тармоқларига кириб келди. Жумладан, мамлакатимиз бу жараёндан четда қолмаётир. Мазкур соҳага ажратилаётган маблағлар миқдори йилдан-йилга ошиб бораётир. Супер компьютерларга бўлган талаб янада кенгаймоқда. Айнан бу соҳада ҳам сармоя киритувчи инвесторларни жалб қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 21-октабр 2025-йилда ўтказилган видеоселектир йиғилишида ҳам сунъий интеллект технологияларини турли соҳаларда қўллаш даври келганлиги таъкидланди. Бинобарин, сунъий интеллектни давлат бошқаруви йўналишига, қишлоқ хўжалиги иқтисодиётига, саноатда, енгил саноатда кенг жалб этиш таъкидланиб, мазкур соҳа билан шуғулланувчи масъул раҳбарлар тайинланиши ва улар шу соҳанинг жавобгари бўлиши таъкидланди. Шу сабабли фикримизча, сунъий интеллект фаолиятини йўлга қўювчи мутахассисларни зудлик билан тайёрлаш давр талабидир. Айнан бу соҳадаги мутахассислар етарли даражада билимга эга бўлиши, аввало юксак маънавиятли бўлиши талаб этилади.

Сўз умумий маънавият ҳақида эмас, балки юксак маънавият ҳақида бормоқда. Умумий маънавият барча жонзотга тааллуқлидир. Юксак маънавият эса ҳақиқий инсонга тегишли жараёндир. Зеро, инсоннинг маънавияти барча жонзотдаги маънавиятдан тубдан фарқ қилади. Аммо, замондошларимизнинг бир қисми бу ҳолатга эътиборни қаратмайдилар. Шу туфайли инсондаги юксак маънавият, маънавият, умумий маънавиятдан қандай фарқ қилади? Ушбу жараёнга журналистлар ҳатто олимлар ҳам эътибор бермаётирлар. Демокчимизки, юксак маънавиятни маънавият, умумий маънавият, баркамоллик, комиллик тушунчалари билан қориштириб юбормоқдалар.

Бизнинг фикримизча бу тушунчалар бир бири билан алоқадор бўлса-да уларни фарқлаш лозим. Уларни барчасини мулоқотда, айниқса илмий жараёнларда ўз ўрни бор. **Демак, юксак маънавият деганда-бу инсонни онгли яшашга ва юқори даражадаги олийжаноблик хислатларига чорлайдиган ноёб фаолиятдир, - деб тушуниш лозим.** Чунончи, инсон ёки соҳа мутахассиси теварак атрофга кенг назар билан қараб хулоса чиқариши, фойдаланаётган техник воситалар, технологиялардан эҳтиётлик хусусияти билан ёндашиши зарур. Шу ўринда сунъий интеллектдан фойдаланиш ёки уни ижобий ва салбий томонларини тошу-тарозига солиб ҳаётга татбиқ этиши ўта муҳимдир. Сунъий интеллект ҳақиқий инсон фаолиятини тўла ўзгартираолмайди. Сезаябмизки, баъзи зиёлилар сунъий интеллектни фаолиятини бўрттириб тушунтирмақдалар. Инсон учун зарарли оқибатларини эсга ҳам олмаябтилар. Аслида интеллект сўзининг маъноси “Англаш”, “Билиш”, “Тушуниш” қобилияти деган маъноларни англатса-да бу атамалар сунъий интеллектни нисбий эканлигидан далолатдир. Яъни тушуниш қобилияти деганда сунъий интеллект инсон тушунган баъзи жараёнларни ўзида қамраб олаолмайди, тушуниш қобилияти чекланган. У сингдирилган дастур асосида фаолият юритади.

Шу ўринда демоқчимизки, кўпгина жараён дастурни тайёрлаб интеллектга киритган инсонга боғлиқ. Унинг юксак маънавиятига тааллуқли. Тўғри, сунъий интеллектни яратган олимлар кўпроқ уни фойдали томонларини бўрттириб талқин қилмоқдалар. Интеллектнинг таржимонлиги, йўлларни аниқлаши, мулоқот қилиши, касалликларни эрта аниқлаши каби хусусиятлари мавжуд. Мақсади, инсон ҳаётини енгиллаштиришга қаратилган. Аммо, ҳаётни барча жабҳаларини, жумладан инсонни ҳиссий, руҳий, ахлоқий жиҳатларини қамраб олишига шубҳа билан қараш лозим.

Сунъий интеллект турли вазиятларда турлича ёки керакли қарорни қабул қилиши ўта мураккабдир. Ана шу жараёнларда сунъий интеллектни бошқарувчи мутахассис фаолияти, айнан юксак маънавияти муаммони ижобий ҳал этиши мумкин. Акс ҳолда сунъий интеллект орқали даҳшатли воқеаларга дуч келиши мумкин. Кучли ва кучсиз интеллектлар ҳақида матбуотда фикрлар билдирилмоқда. Бу ўринда ҳам сунъий интеллект билан ишловчи мутахассис фаолияти янада муҳим. Демоқчимизки сунъий интеллектни ўз ҳолига ташлаб қўйиш турли хавф-хатарларга олиб келиши мумкин. Аввало сунъий интеллектни кучли ва кучсизга ажратиш ҳам шубҳали ҳол. Сабаби унинг фаолияти техникага боғлиқ. Техникасини турлича яратиш заруриятини келтириб чиқаради. Иккала жиҳат ҳам дастур кўрсатмасига амал қилади. Сунъий интеллектни ҳаммаси ҳам

мустақил қарор қабул қилаолмайдику. Шу сабабли ҳам сунъий интеллект билан ишлайдиган мутахассис юқори малакага эга бўлмаса кўзланган мақсаддан йироқ бўлиб, истаган мақсадга эришиб бўлмайди. Албатта, сунъий интеллектни аҳамиятини инсоният учун зарурлигини эътироф этган ҳолда баъзи мулоҳазаларни айтишга тўғри келади. Инсоният тарихидан маълумки олимлар жуда кўп техникавий кашфиётларни амалга оширдилар. Бу кашфиётлар олдинига инсонларни муваффақиятга эришиши учун хизмат қила бошлайди. Аммо, охир-оқибат улардан аёвсиз фойдаланиш натижасида инсонни ўзига қарши – инсонларни йўқ қилишга шароит яратмоқда. Жумладан, самолётлар ишлаб чиқилди, бу самолётлар ҳозирги вақтда кўпгина фалокатларга учраб ҳар ойда юзлаб, минглаб кишилар ҳаётдан кўз юммоқда. Баҳайбат юк ташувчи кемалар ишлаб чиқилиб, уларга нефт ёқилғилари тўлдирилиб бошқа юртга олиб ўтиш натижасида инсон учун зарур бўлган денгиз маҳсулотлари инқирозга учрамоқда. Тез юрар автомобиллар ишлаб чиқилиб, улардан инсонлар ҳалокатга учраб вафот этаётганлигини сон-саноғи йўқ. Компьютерни ишлаб чиққанлар аммо, хаккерлар билганларини қилмоқда. Ядродан тинчлик мақсадларида фойдаланиш ўрнига уруш учун тайёрланмоқдалар ва ҳоказолар.

Мақоламизни хулоса қилар эканмиз, сунъий интеллект ҳам фикримизча келажакда инсоният фаолиятига салбий ҳолатларни келтириб чиқариши аниқ. Салбий оқибатлар аслида ҳозирданок кўзга ташланмоқда. Ишсизликнинг кўпайиб кетиши, инсон тафаккурини қисқартириши, фикрлаш қобилиятини торайтириши, ижод қилишни пасайиши инсонлар ўртасидаги махфийликни йўқотилиши, давлат раҳбарлари-ю машҳур инсонларни ҳақиқий фаолияти ўрнига сохта ҳолда уларни кўрсатиш ва сохта нутқларни ишлаб чиқилиши, бўлмағур суратларни тарқатилиши кабилар салбий оқибатлардир. Ўз ўрнида ҳаётда ишончсизлик, фирибгарлик кабилар авж олиши кузатилмоқда. Шу сабабли мақоламизда сунъий интеллект билан ишлайдиган мутахассисларни малакаси ва юксак маънавиятига жиддий эътибор берилишини уқтирмоқчи бўлдик холос.